

Identitas Sosial Pada Masyarakat di Tengah Era Globalisasi

Abstrak

Identitas sosial menjadi sebuah fenomena yang menarik jika diperhatikan dimasa kini. Berbagai pengaruh globalisasi seiring waktu juga mulai mencakup ke pembentukan identitas sosial di masyarakat. Adapun untuk mengetahui bagaimana pembentukan identitas sosial di masa kini, maka dilakukan sebuah observatif dan pengumpulan data dengan metode kualitatif. Sejauh ini yang menjadi asumsi adalah globalisasi bisa memacu pembentukan identitas sosial di masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi sehingga berdampak pada banyaknya berbagai jenis pertukaran budaya secara global.

Abstract

Social identity has become an intriguing phenomenon when observed in the present time. Various influences of globalization over time have also begun to encompass the formation of social identity in society. In order to understand how social identity is formed in the present era, an observational study and data collection using qualitative methods were conducted. Thus far, the prevailing assumption is that globalization can stimulate the formation of social identity in society due to advancements in information technology, resulting in a proliferation of various types of cultural exchange on a global scale.

Keywords: Identitas, Globalisasi, Masyarakat, Sosial, Budaya.

I. Latar Belakang

Identitas merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut (Tajfel, 1986). Jadi ketika sebuah identitas berada ditengah-tengah kehidupan sosial, maka itu akan menjadi sebuah jati diri/kedudukan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang saat berada di tengah masyarakat.

Dengan berjalannya waktu, segala jenis teknologi dan kemajuan zaman mulai berkembang sehingga terjadilah globalisasi yang menghapus batas-batas antar negara sehingga negara-negara tersebut bisa saling bertukar segala jenis informasi dan budaya, membuat kerjasama internasional seperti ekspor dan impor, serta memengaruhi sistem politik antar negara.

Identitas sosial adalah aspek penting dalam kehidupan manusia karena menggambarkan siapa diri kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Namun, di tengah era globalisasi, identitas sosial menjadi semakin kompleks dan terkait dengan faktor-faktor global yang lebih luas. Tulisan ini akan membahas tentang identitas sosial di tengah era globalisasi.

II. Konsep dan Metode

Sebelum membahas tentang dampak globalisasi terhadap identitas sosial, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa saja yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini.

1. Identitas Sosial

Simon dan Klandermans (2001) menjelaskan identitas sosial sebagai "konsep diri seseorang yang berkaitan dengan kelompok sosial tertentu, yang memengaruhi nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diadopsi oleh individu tersebut."

2. Masyarakat

Emile Durkheim (1858-1917) mengartikan masyarakat sebagai "seperangkat institusi dan norma sosial yang mengatur kehidupan bersama dan memungkinkan individu untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial."

3. Globalisasi

David Held (1951-2019) menggambarkan globalisasi sebagai "proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya di seluruh dunia, yang menghasilkan penyebaran kekuasaan dan pengaruh di antara negara-negara, organisasi, dan individu."

Pada tulisan ini, akan terdapat gambaran bagaimana sebuah identitas sosial di masyarakat sebagai dampak dari adanya globalisasi. Identitas tersebut bisa menjadi lebih beragam, namun bisa juga menjadi pudar. Bahkan globalisasi dapat membentuk sebuah identitas baru. Pada era globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses alkulturasi. Respon yang diberikan masyarakat juga akan menjadi sebuah kajian dalam tulisan ini.

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan cara wawancara dan observasi terhadap narasumber. Narasumber adalah Ibu Pasaribu selaku penjaga tempat peringatan dan makam misionaris Amerika, Lyman dan Munson di Lobu Pining, Tarutung dan beberapa penggemar. Selain itu ada juga salah satu penggemar K-Pop yang di wawancarai sebagai salah satu bentuk identitas yang dimiliki. Dengan mengumpulkan informasi secara langsung kepada narasumber, dan mengamati bagaimana kegiatan mereka maka diharapkan data yang diperoleh akan lebih aktual dan empiris. Selain itu dengan melakukan pengamatan langsung, maka akan diketahui bagaimana kegiatan masyarakat tersebut berdasarkan identitas sosialnya.

III. Isi dan Analisis

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam budaya, politik, dan ekonomi dunia, yang mempengaruhi identitas sosial manusia. Salah satu dampak utama globalisasi adalah homogenisasi budaya, di mana budaya dari seluruh dunia menjadi semakin mirip satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas lokal dan penggantian dengan identitas global yang lebih umum. Selain itu, globalisasi juga dapat memperkuat identitas nasional, karena semakin mudahnya

orang berkomunikasi dan bepergian ke seluruh dunia, sehingga memperkuat rasa identitas nasional dan kebanggaan. Walaupun fenomena globalisasi sering dianggap sebagai ancaman terhadap identitas sosial karena adanya pengaruh budaya yang lebih luas dari seluruh dunia, tetapi pada kenyataannya, globalisasi juga dapat memperkuat identitas sosial lokal dan memungkinkan individu untuk mengembangkan identitas yang lebih kompleks dan inklusif. Identitas global yang lebih universal juga semakin menonjol, seperti menjadi penggemar olahraga global atau merasakan koneksi pada merek global.

Globalisasi juga telah memperkuat identitas sosial yang didasarkan pada kelompok tertentu, seperti kelompok agama, etnis, atau gender. Hal ini terjadi karena semakin mudahnya orang untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan identitas yang sama di seluruh dunia, melalui internet dan media sosial. Namun, globalisasi juga dapat menghasilkan identitas sosial yang lebih kompleks dan heterogen. Hal ini dapat terjadi karena orang memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai pengalaman dan pandangan dari seluruh dunia, yang dapat membentuk identitas yang lebih pluralistik. Dalam era globalisasi, individu seringkali mengeksplorasi identitas sosial mereka secara lebih luas dan kompleks. Identitas sosial bukan lagi hanya terbatas pada identitas lokal atau nasional, tetapi dapat mencakup identitas transnasional dan global.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan identitas sosial pada Ibu Pasaribu sebagai penjaga makam dan ahli sejarah proses pemberitaan Injil pertama di Tanah Batak, identitas sosial yang dimilikinya sejak dahulu tetap dan tak berubah walaupun globalisasi melingkup daerah tersebut. Bahkan dengan adanya teknologi seperti internet, ibu tersebut bisa mencari lebih dalam tentang sejarah perkembangan agama Kristen di Tanah Batak khususnya di Kota Tarutung.

Identitas yang dimiliki Ibu Pasaribu tersebut awalnya berasal dari suaminya, Bapak Lumban Tobing dan telah diwarisi selama enam generasi sebagai penjaga daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang telah diberikan Ibu Pasaribu, walaupun telah lebih dari 150 tahun, namun amanah yang diberikan oleh generasi sebelumnya harus tetap dijaga karena itu merupakan tugas yang melekat pada keluarga mereka.

Begitu juga dengan AS (salah seorang penggemar K-Pop), berdasarkan hasil wawancara, narasumber memberitahu bahwa identitas sosial yang dimilikinya terbentuk akibat adanya globalisasi. Maraknya berita serta penampilan para artis dari Korea Selatan yang disaksikan penonton dari seluruh dunia sehingga berbagai bentuk budaya, bahasa, serta gaya hidup di sana mulai diikuti oleh para penggemarnya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa globalisasi dapat membentuk sebuah identitas baru.

Dengan canggihnya teknologi informasi sekarang sangat mudah bagi penggemar artis K-Pop untuk mendapatkan berita maupun perkembangan yang sedang terjadi sehingga mereka dapat meniru idola mereka.

IV. Penutup

Identitas sosial menjadi semakin kompleks dan terkait dengan faktor-faktor global di tengah era globalisasi. Di satu sisi, globalisasi dapat memperkuat identitas lokal dan nasional, tetapi di sisi lain, dapat memperkuat identitas global yang lebih umum dan pluralistik. Oleh karena itu, untuk memahami identitas sosial manusia di era globalisasi, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor global dan lokal yang mempengaruhi identitas sosial manusia.

Beragam identitas yang dimiliki setiap orang juga memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Segala kegiatan yang berlangsung di masyarakat terjadi karena adanya relasi antar identitas tersebut. Selain itu fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi proses perubahan identitas seseorang/sekelompok orang sehingga bisa disimpulkan bahwa identitas sosial adalah sebuah ciri khas yang melekat pada seseorang/sekelompok orang dan bisa berubah seiring berjalannya waktu.

V. Daftar Pustaka

- Hall, S. (1996). Introduction: Who needs 'identity'? In S. Hall & P. Du Gay (Eds.), Questions of cultural identity (pp. 1-17). London: Sage Publications
- Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. *Psychological Review*, 98(2), 224-253
- Riadi, M. (2021, Februari 18). Identitas Sosial (Pengertian, Fungsi, Dimensi, Komponen dan Pembentukan). Retrieved from KAJIANPUSTAKA: <https://www.kajianpustaka.com/2021/02/identitas-sosial.html>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. *Psychology of intergroup relations*, 7-24.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and culture*. Chicago: University of Chicago Press